

UDK 65.65.33;61.51.91

МРНТИ: 65.65.33;61.51.91

ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАН ШЫҚҚАН МАЙДЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ МАСЛА ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Akkereyeva Elmira

Master of Natural Sciences, <https://orcid.org/0000-0002-6442-9020> NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, elmira.akkereeva.87@mail.ru

Gumarova Zhannar Maratovna

Main author., PhD, <https://orcid.org/0000-0003-0043-8208> NJSC «Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, aina_zhg@mail.ru

Maksut Assylanbek

Student, NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, asylanbekmaksutov04mail.ru

Rizaeva Dilfuza Takhirovna

Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan. dilfuzarizayeva@gmail.com.

Boshmonov Saidmurod Saimnazarovich

Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan. saidmurodboshmonov07@gmail.com

Khaitboev Khusan

Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology, Samarkand, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868223>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается управление бытовыми отходами в рамках реализации «Зелёной экономики» в Республике Казахстан. Повышение эффективности управления бытовыми отходами является актуальной задачей как для всей Республики Казахстан, так и для Западно-Казахстанской области. В настоящее время в Казахстане система раздельного сбора отходов на уровне «источника» их образования не налажена должным образом. В связи с этим, проводится комплексный экономический анализ по всей стране, охватывающий раздельный сбор отходов, их вывоз, переработку и реализацию. Утилизация бытовых отходов, в частности, остаётся актуальной проблемой. В данной работе предлагается идея изготовления экологически чистого мыла путём повторного использования бытовых жировых отходов.

Отработанные растительные масла — это отходы растительных масел, использованных в бытовых или производственных целях. Они образуются в основном после приготовления пищи или в результате производственных процессов. При неправильном обращении и отсутствии переработки такие отходы могут нанести серьёзный вред окружающей среде и экосистемам.

Изготовление экологичного мыла из бытовых жировых отходов — это отличный способ переработки отходов и защиты окружающей среды. Выброшенные использованные масла могут вызывать загрязнение почвы и воды, а также засоры в канализационной системе. Однако эти масла можно переработать для производства мыла. Этот процесс экологически безопасен и эффективен.

ANNOTATION

The article discusses household waste management within the framework of implementing the “Green Economy” in the Republic of Kazakhstan. Improving the efficiency of household waste management is a pressing issue both for the entire Republic of Kazakhstan and the West Kazakhstan region. Currently, Kazakhstan lacks a systematic approach to separate waste collection at the “source” of generation. Therefore, a comprehensive economic analysis is being conducted across the country to develop systems for waste separation, separate disposal, recycling, and resale. Household waste recycling, especially the reuse of waste cooking oil, is an urgent problem. This study proposes the idea of producing environmentally friendly soap by reusing waste cooking oil.

Used vegetable oils are the waste products of oils used for household or industrial purposes, mainly generated from cooking or production processes. If not properly managed or recycled, these wastes can cause significant harm to the environment and ecosystems.

Producing eco-friendly soap from household oil waste is an excellent way to recycle waste and protect the environment. Disposing of used oil can lead to environmental issues such as soil and water pollution, and blockages in sewage systems. However, these oils can be recycled to make soap — a process that is both environmentally clean and efficient.

Ключевые слова: бытовые отходы, система управления, раздельный сбор, утилизация, эко мыло

Kalit so'zlar: maishiy chiqindilar, boshqaruv tizimi, alohida yig'ish, yo'q qilish, ekologik sovun

Введение: Масла, используемые в быту, используются для разных целей, и их типы и способы получения также различаются. Масла в основном используются в кулинарии, бытовой технике для смазки, косметике, мыловарении и других бытовых товарах. Растительные масла, эти масла получают из зерен, фруктов или орехов растений. Основное преимущество растительных масел заключается в том, что они содержат много ненасыщенных жирных кислот, что говорит о том, что они полезны для здоровья. Масло для фритюра-это растительное масло, используемое для жарки продуктов. Важно поддерживать его стабильность при нагревании при высокой температуре, поэтому используются масла, специально разработанные для фритюра. Масло для фритюра-это растительное или животное масло, используемое для жарки продуктов при высоких температурах. Его использование широко распространено в ресторанах и на дому. Однако это масло может нанести вред окружающей среде и здоровью человека, если с ним не обращаться должным образом.

Воздействие масла для фритюра на окружающую среду 1. загрязнение воды и почвы: Неправильное удаление отработанного масла создает экологические проблемы, связанные с его сбросом в воду или почву. Литр масла для фритюрницы может

загрязнить тысячу литров источника воды. 2. парниковые газы: Необработанные масла разлагаются на свалках и выделяют метан и другие вредные газы. Правильное управление и переработка растительных жировых отходов защищает окружающую среду и в дальнейшем основывает ее на эффективном использовании природных богатств.

Хранение мусора приводит к образованию жидких, твердых и газообразных веществ со многими токсичными химическими соединениями. Это представляет серьезную угрозу для биосферы и жизни человека. Бактерии и вирусы распространяются на значительные расстояния, подвергаясь воздействию окружающей среды благодаря насекомым, птицам и грызунам. Кроме того, специалисты отмечают, что промышленные и бытовые жидкие отходы способствуют загрязнению почвы и растений, что приводит к значительному накоплению токсичных веществ в грунтовых водах. Поэтому необходимо соблюдать соответствующие нормы по контролю и организации отходов в природе.

Материал и методы. Я провел специальное исследование по вопросу утилизации отработанных масел на пищевых комбинатах. В настоящее время в Западно-Казахстанской области, г. Уральске существует множество различных комбинатов питания, в том числе рестораны, центры быстрого питания, столовые, кафе. На сегодняшний день в Уральске насчитывается около 70 ресторанов. А количество центров быстрого питания более 270 в том числе суши, пицца, кафе донер. Столовые составляют около 140 из них большие и средние столовые. В том числе и наша собственная кухня Olympus. На нем будут питаться студенты и преподаватели нашего университета. Теперь, если рассматривать средний примерный объем масла, поступающего с этих Уральских комбинатов питания, 40-50 литров подсолнечного масла в день из ресторанов они часто выделяются во время жарки. Максимальное производство масла приходится на комбинат быстрого питания поскольку они делают это в течение дня, используется около 100 литров масла в день, потребляемого при жарке на большую часть жира. Ежедневное использование подсолнечного масла в кафе составляет около 70-80 литров масла, а в месяц-около 2250 литров. Теперь я решил выделить литр и день из эко мыла, созданного самим Olympus Kitchen. В первой таблице показано, сколько продукции мыльной промышленности можно получить за месяц, день, год.

Таблица 1-количество мыла из отработанного масла для фритюра

Остаточное название	Расход		
	День	Неделя	Месяц
Подсолнечное масло (литр)	15	75	330
Мыло (шт)	375	1875	8250

Масла, используемые в быту, используются для разных целей, и их типы и способы получения также различаются. Масла в основном используются в кулинарии, бытовой технике для смазки, косметике, мыловарении и других бытовых товарах. Растительные масла, эти масла получают из зерен, фруктов или орехов растений.

Основное преимущество растительных масел заключается в том, что они содержат много ненасыщенных жирных кислот, что говорит о том, что они полезны для здоровья [1]. Масла, используемые в быту, делятся на следующие группы:

Таблица 2- Серия масел, используемых в быту

Тип масла	Коллекция	Способы получения	Области применения	Примеры
Растительные масла	Натуральные масла	Прессование или химическая экстракция прессом	Пищевая промышленность,	Подсолнечное, оливковое, кокосовое масла
Животные масла	Натуральные масла	Растворение и очистка жировой ткани животных	Пищевая промышленность,	Коровий, овечий, рыбий жир
Синтетические масла	Масла химического производства	Химическая обработка и полимеризация нефти	мыловарение, косметика	Синтетическое моторное масло
Минеральные масла	Масла химического производства	Получение масла путем очистки	Автомобильная и машинная смазка, гидравлические системы	Машинные, гидравлические масла
Эфирные масла	Натуральные / растительные масла	Производится путем извлечения эфира из растений	Косметика, ароматерапия	Масла лаванды, лимона, эвкалипта

Мы знаем, что масла, используемые в повседневной жизни, играют решающую роль в кулинарии и производстве, заменяя традиционные животные жиры из-за их универсальности и разнообразия. Одним из главных критериев качества масла является его цвет. Оптимальные оттенки варьируются от бледно-желтого в продукте, что указывает на свежесть и натурализм продукта. Важно, чтобы масла имели отчетливый вкус и запах, что позволяет легко определить их тип и назначение. Консистенция масла должна быть очень плотной и однородной, что предотвратит образование комков и облегчит использование. Если масло находится в растворе, оно должно оставаться прозрачным, что указывает на его чистоту и отсутствие примесей. Высокий процент жира (99,7%) и минимальное количество влаги делают домашние масла идеальными для жарки и выпечки, придавая блюду стабильную текстуру и вкус.

Обращая внимание на технологические способы получения экологически чистого мыла, применялся химический метод. Проведены процессы очистки путем изменения

состава бытового масла, осаждения и фильтрации. Поэтому при использовании технологии использования бытового остаточного масла одной из основных проблем является возможность регулировать оптимальный режим с помощью различных реагентов и методов. Реагенты, применяемые на основе утилизации бытового остаточного масла: каустическая сода (NaOH), вода (H₂O), глицерин, эфирное масло, смесители для смешивания соединений, весы, мерные емкости (колбы), формы для мыла. Экологически чистое мыло и обычное мыло различаются по нескольким параметрам: Состав: экологически чистое мыло содержит натуральные компоненты, такие как растительные масла, Эфирные масла и натуральные красители. Обычное мыло может содержать синтетические добавки и компоненты. Экологически чистое мыло производится с соблюдением энергосберегающих и экологических принципов, в то время как производство обычного мыла может иметь серьезные последствия для окружающей среды. Экологически чистое мыло эффективно очищает и увлажняет кожу, но может пениться или иметь меньший аромат по сравнению с обычным мылом, содержащим искусственные добавки. Использование экологического мыла может иметь ряд преимуществ: экологическое мыло не содержит химикатов, которые могут вызвать аллергию или раздражение кожи. Оно мягко очищает и увлажняет кожу, делая ее более здоровой. Экологическое мыло не наносит вреда природе, так как его компоненты разлагаются и не оставляют отходов, загрязняющих воду или почву: экологическое мыло имеет длительный срок службы и хорошо пенится, поэтому для его использования требуется меньше продукта. Использование экологического мыла способствует поддержке компаний, производящих экологически чистые товары, и способствует продвижению моделей устойчивого развития.

рисунок 1

рисунок 2

Теперь мы остановимся на вреде, который жидкое масло, применяемое в быту, вызывает в результате неэффективного использования. Среди общих промышленных отходов большая часть отходов состоит из растительных масел и жировых отходов. Масла распространены в пищевой и косметической промышленности – производстве мыла и моющих средств. Кроме того, такие отходы обычно остаются в сфере питания: барах, ресторанах, кафе. После приготовления остается большое количество масла,

которое обязательно нужно удалить. Слив его в канализацию категорически запрещен – он не только забивает трубы, но и наносит непоправимый вред окружающей среде. В целях профилактики мы убедились, что можно переработать масло бытового применения и получить экологически чистую продукцию.

рисунок 3

рисунок 4

рисунок 5

рисунок 6

Оказывается, чаще всего этим мылом пользуются спортсмены. Они чаще других подвержены гриппу, простуде, кожным заболеваниям. Антибактериальное мыло устраняет источник микробов, которые защищают организм человека от внешней среды, позволяя вредным бактериям осесть. Регулярное мытье антибактериальным мылом может высушить кожу. Также разжижает защитную пленку на коже. В результате этого возникают кожные заболевания. Это мыло может привести к преждевременному появлению морщин на лице. Использование антибактериального мыла может привести к раку кожи, инфекционным хроническим заболеваниям. Пользоваться им всегда очень опасно. Эти мыла следует использовать по мере необходимости. Например, вы можете использовать это мыло, держать собаку или кошку, а затем мыть руки антибактериальным мылом, когда вы рискуете получить травму и заразиться инфекцией. Антибактериальное мыло можно производить в виде жидкого геля.

Чем привлекает мыло ручной работы? Это экологически чистый продукт. Его основа-натуральное детское мыло, глицерин, эфирное масло, каустическая сода, травы. * Помимо очищения (в основном используется для этого), он также имеет косметический эффект. А для этого очень важно. Внешняя форма мыла ручной работы также привлекательна. Это не уродливый кусок мыла с химическим ароматом в магазине, каждый выпуск которого интересен и уникален сам по себе. При изготовлении мыла вручную учитываются желания и потребности клиента. Состав: цвет, объем, форма – все может быть изготовлено по специальному заказу. Мыло ручной работы может стать особым подарком как молодым, так и взрослым [2,6]. Растительные масла в упакованном виде в бутылках или полимерной таре торговая сеть полностью прозрачна. Кожура семян подсолнечника содержит жирорастворимые воскообразные вещества [6]. Воски вызывают помутнение и твердые отложения жира во время хранения, только ухудшая внешний вид, но отрицательно влияя на технологические свойства масел: снижение фильтрации, засорение катализаторов гидрогенизации, вспенивание и эмульгирование масла при использовании во время приготовления. Вещества, использующие метод низкотемпературной фракционной кристаллизации, называемый винтеризацией или "замораживанием" масла в изотермическом режиме для получения не воскообразного масла. Винтеризация заключается в медленном охлаждении масла и поддержании его при положительной температуре ниже 8-12 С последующим разделением осадка фильтрацией [2,6]. Для повышения эффективности очистки низкоконцентрированной масляной суспензии процесс осуществляется фильтрацией с помощью Диатомового порошка-диатомовой земли в количестве 0,1-1% от массы масла. В результате получается рафинированное масло и отходы, состоящие из диоксида кремния и восковых веществ. Эти опасные отходы 4-й степени [7] называются пастообразными отходами фильтрации и поглощения (далее — остаточные массы). Неопасные отработанные массы отправляются предприятиями, полигоном хранения, что приводит к негативным последствиям в результате биологического разложения и самовоспламенения.

Любая хозяйственная деятельность человека загрязняет биосферу различными отходами, что угрожает здоровью и жизни населения, сокращению видов флоры и фауны, равновесию в окружающей среде. Руды, промышленные отходы, мусор, городские сено-шаломы нельзя считать только загрязнителями, разрушающими окружающую среду, они относятся к ценным источникам сырья. В связи с отсутствием достаточно совершенных технологий, соответствующих уровню развития науки и техники на современном этапе, получение продуктов их переработки пока не налажено, поэтому на их хранение, складирование, транспортировку, захоронение, превращение в безвредную форму тратится много средств, средств, времени. Окружающая среда защищена от загрязнения, когда каждая промышленность переходит на методы, которые делают акцент не только на производстве продукции, но и на осуществлении оборота запасов. Необходимость организации малоотходных или безотходных технологических комплексов очевидна, то есть речь идет о безотходных производственных комплексах, а не о безотходных производствах, не превышающих отметку одного места. В этом случае отходы одного производства

используются в качестве сырья для другого производства. Отходы образуются при добыче и обогащении очень большого количества полезных руд. В зависимости от используемых в настоящее время технологий 10 процентов исходного количества полученного сырья превращается в отходы. Из-за этого образуются рыхлые скальные горы, в течение которых отводятся большие объемы воды. Отходы производства и потребления (отходы, образующиеся в процессе производства или потребления сырья, материалов, иных изделий и продуктов, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. Безопасные отходы-отходы, не относящиеся к опасным и инертным отходам; Опасные отходы-отходы, содержащие вредные вещества, имеющие опасные свойства (токсичность, взрывоопасность, радиоактивность, пожароопасность, высокая реакционная способность) и представляющие непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека при соединении с самостоятельными или иными веществами; Утилизация отходов-использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов; Обезвреживание отходов-уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической или физико-химической обработки; Переработка отходов-физико-тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, изменяющие характеристики отходов путем улучшения утилизации отходов или облегчения работы с ними, снижения их объема и опасных свойств; Обезвреживание отходов производится четырьмя методами: сжиганием, химическим или биологическим нейтрализацией, захоронением. Обычно нетоксичные негорючие твердые отходы хранятся на открытом воздухе или просто закапываются. Полигоны-это специальные природоохранные сооружения, направленные на обезвреживание и захоронение не подлежащих утилизации отходов. Основная цель создания полигона . сохранение почвы, атмосферы, поверхностных грунтовых вод в загрязнении токсичными компонентами с экономически выгодным применением земель, отведенных под захоронение отходов, Земли, используемые в качестве полигонов, выделяются сроком на 20-25 лет. Они должны быть удалены из зоны соприкосновения, ширина зоны санитарной охраны должна быть равна 3 км. Разрыв полигона должен быть не менее 200 м от сельскохозяйственных угодий и транзитных дорог, 50 м от лесных массивов. Предусматривается обустройство зоны санитарной охраны и оснащение полигона лесоохранной площадью шириной 50 метров по периметру. Преимущества Эко мыла: получение чистого экологического продукта с утилизацией использованного масла. А состав должен состоять из натуральных ингредиентов и быть гипоаллергенным полностью биоразлагаемым. Мытье рук и оборудования,ручная стирка рабочей одежды,удаление жирных пятен. Одним из наиболее распространенных и простых методов утилизации отходов является метод складирования твердых бытовых отходов на свалках и полигонах, который осуществляется путем захоронения отходов в земле, что не создает угрозы для здоровья общества при проведении соответствующих природоохранных работ. Земельных участков для размещения полигонов 15...Выбирается с учетом продолжительности использования 20 лет. Площадь таких участков обычно 40...200га и больше. Но такие районы трудно отделить от окрестностей крупных городов, что

вынуждает выбирать другие методы обезвреживания твердых бытовых отходов . Утилизация и обезвреживание бытовых отходов является неблагоприятным экологическим фактором для городов, важным показателем санитарного благополучия населения, общественной гигиены. В настоящее время сбор твердых бытовых отходов на полигоны первого места утилизации. На полигоны вывозится 90-95% (сжигается 10%) отходов. Сложилась мысль, что если отходы будут собираться, то они будут обезврежены. Эта устоявшаяся мысль неверна. Полигоны представляют экологическую и социальную опасность для природной среды, населения на протяжении многих лет. Рядом с полигоном бытовых отходов расположены артезианские водные скважины, загрязненные полигонными фильтрами . Также на окружающую среду влияет выделение биогазов (метан, серноокислый газ). Их размер превышает санитарные нормы и душит людей. Биохимическая гниль и химическое закисление материалов свалки являются очагами тепловыделяющих источников с температурой 75°C. То есть отходы могут сгореть сами по себе. Гниение твердых бытовых отходов распространяет неприятный запах на площади более 1км. Вторым направлением утилизации твердых бытовых отходов является переработка органических удобрений (компоста). Среди известных методов переработки отходов наиболее предпочтительным и гигиеничным является метод биообработки с вращением в цилиндрическом барабане (диаметр 4М, длина 30-60м). Этот процесс полностью изолирован от человека. Селективный набор твердых бытовых отходов должен быть обязательно органическим и минеральным и отделяться от отходов: черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, бумаги, пищевых отходов и др. Получение и переработка ценных компонентов твердых бытовых отходов в вторичное сырье. Усиление влияния правовых мер на рыночные отношения, что направлено на укрепление отраслей переработки вторичной продукции из твердых бытовых отходов. Введение экологического налога на продукцию с использованием материалов, не подлежащих дальнейшей переработке на наружную облицовку. Выбор технологии переработки определяется решением главной проблемы - санитарной очисткой города от твердых бытовых отходов. При этом учитываются следующие критерии: технология переработки твердых бытовых отходов должна быть экологически чистой; конечный продукт переработки (компост, сажа, RDF и т. д.) не должен причинять вреда окружающей среде; в зависимости от масштабности объемов перевозок объекты обработки должны размещаться единым образом на расстоянии от образовательных центров и на территории города; максимальное использование ценных компонентов твердых бытовых отходов. При выборе способа обезвреживания твердых бытовых отходов на свалках и полигонах складскими помещениями рассматриваются следующие требования: Для достижения минимального загрязнения окружающей среды должны быть установлены устройства водонепроницаемых защитных экранов, обсыпка твердых бытовых отходов инертными материалами, максимальное уплотнение твердых бытовых отходов, система устройства удаления и очистки фильтрата, должны быть организованы работы по правильному размещению и приемке твердых бытовых отходов на территории полигона. Газ, образовавшийся во время применения, должен пройти специальную очистку и только после этого

применяться. Полигоны захоронения отходов размещают в свободных для этих целей районах. Ценные компоненты твердых бытовых отходов не используются в этой технологии во второй раз. Готовый продукт не содержит щелочи, все реагирует полностью в соединении, но содержит определенное количество ценных масел, не попавших в реакцию, которые в процессе умывания увлажняют кожу. Главное, чтобы состав мыла был экологически чистым. Из отработанного масла первого порядка удалось получить вторичную экологически чистую продукцию. Для получения экологически чистого продукта мы придумали идею эко мыла, эффективно реализуя бытовые отходы, в том числе масляные отходы. Создавая такое эко-мыло, мы внесли свой вклад в уменьшение количества жира, выделяемого из бытовых отходов. В ближайшее время мы займемся изготовлением жидкого мыла для воды и жидкости для мытья посуды отдельно от эко-мыла. Вывод. Одна из самых больших экологических проблем сегодня-отходы от повседневного использования в быту. Это твердые и жидкие бытовые отходы. Единственный способ уменьшить их выбросы и накопление в окружающей среде-это переработка образующихся отходов. Не просто переработка, а обеспечение вторичного использования в быту и тщательный надзор за ним. В этом контексте я занялся переработкой масла фритюрницы, которое производится в центрах общественного питания. Сегодня, в целях обеспечения потребностей общества, центры «быстрого питания» в большом количестве концентрируются внутри города, а также внутри села. Это потому, что спрос очень большой. Чтобы восполнить этот спрос, производятся блюда быстрого приготовления. А его производство-причина образования масла фритюрницы. Чем больше увеличивается объем спроса, тем больше объем отходов, которые из него выходят. В связи с этим, состояние окружающей среды, не столь мрачное, как безутешное, еще больше ухудшается. В целях предотвращения подобной ситуации производство экологически чистого мыла с использованием отработанного масла фритюрницы. Его производство очень эффективно как с экологической, так и с экологической точки зрения. Почему? Это связано с тем, что количество отходов, наносящих вред окружающей среде, уменьшается, а во-вторых, сырье, необходимое для его приготовления, не нужно покупать отдельно с затратами. В результате получается экологически чистое мыло. Благодаря экологически чистому составу, никаких аллергических заболеваний не вызывает. Поэтому моя позиция-получение экологически чистой продукции с целью переработки бытовых отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Попова Л. В. и др. Нетрадиционные методы утилизации побочных продуктов масложировой промышленности // Экология производства. 2012. № 12. С. 42–45.
2. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и безопасность: учеб.- справ. пособие / Корнена Е. П., Калманович С.Ю., Мартовщук Е. В., Терещук Л. В., Мартовщук В. И., Позняковский В. М.; под общ. ред. Позняковского В. М. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 272 с.

3. Богданов, И. Н., и др. (2015). Майлар және май өнімдері технологиясы. Мәскеу: КолосС. — Май өнімдерінің технологиялық негіздері мен алыну жолдарын сипаттайтын, жан-жақты қарастырылған кітап.
4. FAO (2019). The State of Food and Agriculture. Rome: FAO Publishing.
5. — Өсімдік майларының әлемдік өндірісі және тұтыну статистикасы туралы деректер.
6. Наурызбаева, С. С. (2018). Азық-түлік химиясы. Алматы: Экономика баспасы. — Азық-түлік өнімдеріндегі майлардың рөлі мен олардың адам денсаулығына әсері туралы ақпарат.
7. Гуревич, С. И. (2007). Өсімдік майларының өндірісі. Мәскеу: Агропромиздат. — Өсімдік майларын, соның ішінде мақта майын өндіру технологиялары мен қолдану аймақтары талқыланған.
8. USDA (United States Department of Agriculture) (2021). Soybean Oil Overview and Production. — Соя майының өндірісі мен қолдану салалары туралы халықаралық мәліметтер.
9. FAO (Food and Agriculture Organization) (2020). Mustard Oil: Production and Uses. Rome: FAO. — Қыша майының әлемдік өндірісі мен қолданылу салалары туралы халықаралық деректер.
10. Қазақстан энциклопедиясы. Кіру режимі:<https://znanio.ru/media/aspazdy-majlar-2662253>
11. “The Reintroduction of Hemp in the USA” (2023) АҚШ-та сора өндірісінің қайта енгізілуі және оның медициналық қолдану әлеуеті туралы баяндама
12. International Journal of Research Publication and Reviews. “Evaluation of the Chemical and Nutritive Properties of Groundnut Oil (Arachis Hypogea L) in Southwestern Nigeria.” (2024)
13. Rodriguez-Moratò J., Deiana M. Cardiovascular and Metabolic Benefits of Extra Virgin Olive Oil Phenolic Compounds: Mechanistic Insights from In Vivo Studies. Cells, 2024.
14. Physiology, Genetics, Nutrition.”Poultry Punch, 2019 – “Optimizing Utilization of Fats & Oils in Poultry Nutrition.”
15. National Institutes of Health (NIH): Балық майының құрамындағы DHA және EPA компоненттерінің денсаулыққа әсерін зерттеу. Дереккөз: National Center for Complementary and Integrative Health, 201
16. World Economic Forum (WEF):Май өндірісінің жаһандық көлемі мен оның қоршаған ортаға тигізетін зияны туралы талдау. Пальма майы, соя майы сияқты тұрмыстық майлардың әсері қарастырылған.Дереккөз: WEF Report on Global Oil Production, 2023.